

ISSN: 3060-4613

13.00.00	13.00.06	01.00.00
13.00.01	13.00.07	02.00.00
13.00.02	13.00.08	03.00.00
13.00.03	13.00.09	09.00.00
13.00.04	07.00.00	10.00.00
13.00.05	19.00.00	11.00.00

№6/2025

M AKTABGACHA VA AKTAB TA'LIMI

Pedagogik, psixometodologik va tabiiy fanlarga
ixtisoslashgan ilmiy jurnal

MAKTABGACHA VA MAKTAB TA'LIMI

Elektron nashr. 400 sahifa,
5-iyun, 2025-yil.

BOSH MUHARRIR:

Ibragimova Gulsanam Ne'matovna – Pedagogika fanlari doktori, professor

BOSH MUHARRIR O'RINBOSARI:

Mizayeva Faroxat Odiljonovna – Pedagogika fanlari doktori, dotsent

TAHRIRIYAT KENGASHI A'ZOLARI

Ibragimov X.I. – pedagogika fanlari doktori, akademik

Shoumarov G'.B. – psixologiya fanlari doktori, akademik

Umarova H.O'. – O'zbekiston Respublikasi Maktabgacha va maktab ta'limi vaziri

Qirg'izboyev A.K. – Tarix fanlari doktori, professor

Jamoldinova O.R. – pedagogika fanlari doktori, professor

Sharipov Sh.S. – pedagogika fanlari doktori, professor

Shermuhhammadov B.Sh. – pedagogika fanlari doktori, professor

Ma'murov B.B. – pedagogika fanlari doktori, professor

Madraximova F.R. – pedagogika fanlari doktori, professor

Kalonov M.B. – iqtisodiyot fanlari doktori, professor

Nabiyev D.X. – iqtisodiyot fanlari doktori, professor

Qo'ldoshev Q. M. – iqtisodiyot fanlari doktori, professor

Ikramxanova F.I. – filologiya fanlari doktori, professor

Ismagilova F.S. – psixologiya fanlari doktori, professor (Rossiya)

Stoyuxina N.Yu. – psixologiya fanlari nomzodi, dotsent (Rossiya)

Magauova A.S. – pedagogika fanlari doktori, professor (Qozog'iston)

Rejep O'zyurek – psixologiya fanlari doktori, professor (Turkiya)

Wookyu Cha – Koreya milliy ta'lim universiteti rektori (Koreya)

Polonnikov A.A. – psixologiya fanlari nomzodi, dotsent (Belarus)

Baybayeva M.X. – pedagogika fanlari doktori, professor

Muxsiyeva A.T. – pedagogika fanlari doktori, professor

Aliyev B. – falsafa fanlari doktori, professor

G'afurov D. O. – falsafa fanlari doktori (Phd)

Somurodov R.T. – iqtisodiyot fanlari nomzodi (PhD), dotsent

Mirzayeva F.O. – pedagogika fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), dotsent

Jalilova S.X. – psixologiya fanlari nomzodi (PhD), dotsent

Bafayev M.M. – psixologiya fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), dotsent

Usmonova D.I. – Samarqand iqtisodiyot va servis institute dotsenti

Saifnazarov I. – falsafa fanlari doktori, professor

Nematov Sh.E. – pedagogika fanlari nomzodi (PhD)

Tillashayxova X.A. – psixologiya fanlari nomzodi (PhD), dotsent

Yuldasheva F.I. – pedagogika fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), dotsent

Yuldasheva D.B. – filologiya fanlari bo'yicha falsafa (PhD) doktori, dotsent

Tangriyev A. T. – Toshkent davlat iqtisodiyot universiteti kafedra professori

Ashurov R. R. – psixologiya fanlari bo'icha falsafa doktori (PhD)

Panjijev M. A. – Qashqadaryo viloyati Maktabgacha va maktab ta'limi boshqarmasi boshlig'ining birinchi o'rinbosari

Xudayberganov N. A. – Xorazm Ma'mun akademiyasi Tabiiy fanlar bo'limining katta ilmiy xodimi, biologiya fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD)

Muassis: "Tadbirkor va ishbilarmon" MChJ

Hamkorlarimiz: O'zbekiston Respublikasi Maktabgacha va maktab ta'limi vazirligi, O'zbekiston milliy pedagogika universiteti

EDITOR-IN-CHIEF:

Ibragimova Gulsanam Ne'matovna – Doctor of Pedagogical Sciences, Professor

DEPUTY EDITOR-IN-CHIEF:

Mizayeva Farokhat Odiljonovna – Doctor of Pedagogical Sciences, Professor

EDITORIAL BOARD MEMBERS:

Ibragimov X.I. – Doctor of Pedagogical Sciences, Academician

Shoumarov G. B. – Doctor of Psychological Sciences, Academician

Umarova H.O'. – Minister of Preschool and School Education of the Republic of Uzbekistan

Qirg'izboyev Abdug'affor Karimjonovich – Doctor of Historical Sciences, Professor

Jamoldinova O.R. – Doctor of Pedagogical Sciences, Professor

Sharipov Sh.S. – Doctor of Pedagogical Sciences, Professor

Shermuhhammadov B.Sh. – Doctor of Pedagogical Sciences, Professor

Ma'murov B.B. – Doctor of Pedagogical Sciences, Professor

Madraximova F.R. – Doctor of Pedagogical Sciences, Professor

Kalonov M.B. – Doctor of Economic Sciences, Professor

Nabiyev D.X. – Doctor of Economic Sciences, Professor

Koldoshev K. M. – Doctor of Economic Sciences, Professor

Ikramxanova F.I. – Doctor of Philological Sciences, Professor

Ismagilova F.S. – Doctor of Psychological Sciences, Professor (Russia)

Stoyuxina N.Yu. – Candidate of Psychological Sciences (PhD), Associate Professor (Russia)

Magauova A.S. – Doctor of Pedagogical Sciences, Professor (Kazakhstan)

Rejep O'zyurek – Doctor of Psychological Sciences, Professor (Turkey)

Wookyu Cha – President of the National University of Education, Korea (South Korea)

Polonnikov A.A. – Candidate of Psychological Sciences (PhD), Associate Professor (Belarus)

Baybayeva M.X. – Doctor of Pedagogical Sciences, Professor

Muxsiyeva A.T. – Doctor of Pedagogical Sciences, Professor

Aliyev B. – Doctor of philosophy, professor

Gafurov D. O. – Doctor of Philosophy (PhD)

Shomurodov R.T. – Candidate of Economic Sciences (PhD), Associate Professor

Mirzayeva F.O. – Doctor of Philosophy in Pedagogical Sciences (PhD), Associate Professor

Jalilova S.X. – Candidate of Psychological Sciences (PhD), Associate Professor

Bafayev M.M. – Doctor of Philosophy in Psychological Sciences (PhD), Associate Professor

Usmonova D.I. – Associate Professor, Samarkand Institute of Economics and Service

Saifnazarov I. – Doctor of philosophy, professor

Nematov Sh.E. – Candidate of Pedagogical Sciences (PhD)

Tillashayxova X.A. – Candidate of Psychological Sciences (PhD), Associate Professor

Yuldasheva F.I. – Doctor of Philosophy in Pedagogical Sciences (PhD), Associate Professor

Yuldasheva D.B. – Doctor of Philosophy (PhD) in Philological Sciences, Associate Professor

Tangriyev A.T. – is a professor of Tashkent State University of Economics

Ashurov R. R. – doctor of philosophy (PhD) in psychology

Panjiyev M. A. – First Deputy Head of the Department of Preschool and School Education of the Kashkadarya Region

Khudaiberganov N. A. – Senior Researcher of the Department of Natural Sciences of the Khorezm Mamun Academy, Doctor of Philosophy (PhD) in Biological Sciences

“Maktabgacha va maktab ta’limi” jurnali Oliy attestatsiya komissiyasining 26-08-2024-yildagi №11-05-4381/01-Kengash tavsiyasiga ko’ra, pedagogika fanlari bo’yicha falsafa doktori (PhD) va fan doktori (DSc) ilmiy darajasiga talabgorlarning tadqiqot ishlari yuzasidan dissertatsiyalarining asosiy ilmiy natijalarini chop etish uchun tavsiya etilgan milliy ilmiy nashrlar ro’yxatiga kiritilgan.

Asos: OAK Pedagogik texnologiyalar va psixologik tadqiqotlar bo’yicha ekspert kengashi tavsiyasi (29-10-2024-y.; №10); OAK Tartib-qoida komissiyasi qarori (30-10-2024-y., №10/24); OAK Rayosatining qarori (31-10-2024-y., №363/5).

“Maktabgacha va maktab ta’limi”
jurnali

26.09.2023-yildan

O‘zbekiston Respublikasi Prezidenti
Administratsiyasi huzuridagi Axborot
va ommaviy kommunikatsiyalar
agentligi tomonidan **№C-5669363**
reyestr raqami tartibi bo’yicha
ro’yxatdan o‘tkazilgan.

Litsenziya raqami: **№136361**

MUNDARIJA

Iqim o'zgarishi muammolari va "yashil ko'nikmalar"ning rivojlanishi.....	14
<i>Abdurashit Karimovich Avliyaqulov</i>	
TTJlardagi qizlarni qo'llab-quvvatlash, mavjud ijtimoiy-axloqiy muammolarni hal etish bo'yicha ilg'or xorijiy mamlakatlar tajribasini o'rganish.....	18
<i>Xasanboy U. Abdusamatov</i>	
Integrativ yondashuv bo'lajak o'qituvchilarda ijodiy va tahliliy fikrlash ko'nikmalarini rivojlantirishning asosiy omili	26
<i>Jalilov Nodirjon Azamatovich</i>	
Maktabgacha tarbiya yoshidagi bolalarning sibling munosabatlari diagnostikasi.....	30
<i>G'ayibova Nargiza Anorbayevna</i>	
Oliy ta'lim muassasalarida ta'lim sifati va samaradorligini oshirishning muhim omillari	33
<i>Hakimova Gulmira To'xtatosheva</i>	
Bo'lajak o'qituvchilarda ijtimoiy-madaniy kompetentlikni muzey pedagogikasi vositasida rivojlantirishning pedagogik-psixologik jihatlari	37
<i>Marayimova Kibriyoxon Islomjon qizi</i>	
Iqtisodiy savodxonlikni oshirishda o'zbek tilining ta'siri	41
<i>Yuldasheva Dilnoza Bekmurodovna</i>	
Сторителлинг как инструмент формирования ценностных ориентаций старшеклассников	44
<i>Умрихина Виктория Игоревна</i>	
Формирование эстетических предпочтений учащихся музыкальных школ в условиях инклюзивного образования на основе стилевого подхода	52
<i>Ахунова Умида Ойбековна</i>	
Sun'iy intellektning ta'limga integratsiyasi: o'qitish va boshqaruvdagi o'rni.....	55
<i>Abduxamidova Muyassar Xalimjon qizi</i>	
Buxorodagi jadidchilik harakatining o'ziga xosligi va maktablardagi ta'lim tizimi.....	60
<i>Axrоров Ixtiyor Doniyorovich</i>	
Inklyuziv ta'lim sharoitida imkoniyati cheklangan bolalarning moslashuvida oila va maktabning roli.....	63
<i>Dadaboyev Jahongir Sherdil o'g'li</i>	
Влияние длительной госпитализации на образовательную траекторию ребенка: междисциплинарный подход	67
<i>Сайфутдинова Насиба Нурматовна</i>	
O'yinning bola faoliyati sifatidagi mohiyati va o'ziga xosligi.....	75
<i>Otasheva Lola Shoto'rayevna</i>	
Psixologik tadqiqotning umummetodologik va xususiy metodologik tamoyillari.....	78
<i>Xodjimatoва Nazira Toshmatovna, Mallayeva Gulshoda Maxmudjonovna</i>	
Rivojlanishida nuqsoni bor bo'lgan bolalarni ijtimoiy hayotga tayyorlashda inklyuziv ta'limning o'rni	81
<i>B. Xusniddinova</i>	
Bo'lajak boshlang'ich sinf o'qituvchilarida loyihaviy tadqiqotchilik ko'nikmalarini rivojlantirish	85
<i>Zulaykho Samatovna Ro'ziyeva</i>	
Boshlang'ich sinf o'quvchilarining og'zaki va yozma nutq ko'nikmalarini dars jarayonida rivojlantirish texnologiyasi	89
<i>Xudaybergenova Nawrizbiyke Qanat qizi</i>	
Sonlarni obrazlar bilan bog'lash orqali mantiqiy va ijodiy fikrlashni rivojlantirish metodikasi.....	92
<i>Kalekeeva Sarbinaz Turkmenbaevna</i>	
Methodology of Teaching English to Preschool Children	96
<i>Khurshida Tojimurodova</i>	
Malaka oshirish jarayonida yo'riqchilarning kasbiy kompetentligini takomillashtirishning ijtimoiy zaruriyati..	100
<i>Ch. B. Nalibayeva</i>	
O'qituvchilarning o'quvchilar bilan hamkorlik munosabatlari	103
<i>G'aniyeva Sayyora Saidmurod qizi</i>	
Falsafada haqiqatni izlash: empirizm va rasionallizmning o'rni.....	106
<i>Boymirzayeva Xurshida Sobirovna</i>	

Raqamli ta'lim muhitida boshlang'ich sinf o'quvchilari uchun axborot bilan ishlashni o'rgatishning didaktik asoslari.....	110
Ismoilov Ravshan Yakubjon o'g'li	
An Evaluation of the Impact of The Theme-Based Approach on Young Learners' Speaking Development..	113
Khamraeva Gulchekhra Ibrakhimovna	
O'smirlar o'rtasida o'zaro hamkorlikni rivojlantirishga ta'sir etuvchi omillar.....	118
Majidov Jasur Baxtiyarovich, Xolmatova Dilorom Vahobjon qizi	
Informatika fanini o'qitishda mobil dasturiy vositalaridan foydalanish imkoniyatlari	123
Jo'rayev Ilhom Isxoqovich	
Muqimiy asarlari vositasida talabalarda kitobxonlik tizimini rivojlantirishda innovatsion texnologiyalardan samarali foydalanish	126
Muxlisa Satriddinova Muhitdinova	
Korpus lingvistikasida lingvostatistik tahlil metodi	132
Nuriddinov Abrorbek Sayfiddin o'g'li	
Bo'lajak o'qituvchilarni ruhlantirish va o'ziga bo'lgan ishonchini oshirishda zamonaviy pedagogik texnologiyalardan foydalanish	136
Umarova Feruzabonu Bobir qizi, Samandarova Dildora Javlon qizi	
Tizimli-faoliyatli yondashuv asosida umumpedagogik akt kompetentlikni shakllantirish muammosining nazariy-metodologik jihatlari.....	139
Saloxiddinova Umidaxon Mansurjon qizi	
Nutqiy kamchiliklarni kamaytirishda o'yinlarning o'rni.....	143
Jabborova Oltinoy	
Matn bilan ishlash bosqichlari va ularning ingliz tilini o'rgatishdagi didaktik ahamiyati	146
Soliyev Umidjon Yulchivoyevich	
Ta'lim tizimini boshqarishda talabalar boshqaruvining qiyosiy tahlillari	150
Uzaqov Nomozali Hamdamovich	
Zamonaviy ta'lim muassasalarida pedagoglarning boshqaruv malakasini rivojlantirish yo'llari	153
Z. M. Zarifova	
Rossiya imperiyasining Surxon vohasi qishloq xo'jaligi va irrigatsiya tizimidagi siyosati tarixi	159
Abdurashidov Anvar Abdurashidovich	
Maktabgacha ta'lim tashkilotlari katta guruh tarbiyalanuvchilarini badiiy adabiyot bilan tanishtirish texnologiyalari.....	164
Axmadaliev Sidiqjon Yigitalievich	
Ota-onalarning ta'lim sifatiga ta'siri.....	167
Axmadqulova Ozodaxon Xamidullo qizi	
Surxon voxasi toponimlarining tarixshunosligi.....	170
Boboyeva Sitora Ro'zimaxmatovna	
O'zbek etnopedagogikasi rivojlanishining nazariy asoslari.....	174
Davlatova Shaxnozaxon Doniyor qizi	
Sihatgohlarda davolanuvchilar salomatligini saqlashda jismoniy tarbiya vositalaridan samarali foydalanish texnologiyalari.....	178
G'aniyev Suxrob Abduvali o'g'li, Ergashov Shoxrux Yusuf o'g'li	
Ikkinchi jahon urushi davrida Surxon vohasi ayollarining maorif va madaniyat sohasiga qo'shgan munosib hissalar.....	183
Hakimova Muyassar Rashidovna	
Kitob mutolaasining pedagogik-psixologik asoslari	188
Il'yasova Dilshoda Akmal qizi	
O'zbekiston tarixini o'qitishda zamonaviy pedagogik texnologiyalar, Turkistondagi siyosiy jarayonlar, Turkiston muxtoriyati.....	191
Isaev Oybek Axmed o'g'li	
Boshlang'ich ta'limda ona tili fanidan mustaqil ishlarni tashkil etishda matnlar ustida ishlash metodikasi....	195
Iskandarova Maftuna Quvondiq qizi	
Sinfdan tashqari tadbirlarda o'smir yoshdagi o'quvchilarning ijtimoiy tashabbuskorligini tarbiyalash metodi.....	199
Latipova Nigoraxon Isakovna, Ibraimov Xolboy Ibragimovich	
Tarixni o'rganishda yordamchi tarixiy fanlarning ahamiyati	202
Maxmatkulova Nozikoy Choriyevna	

MUNDARIJA СОДЕРЖАНИЕ CONTENTS	Increasing the Efficiency of Economic Education Through Project-Based Educational Technologies 210 Nurmatova Maftuna Ilkxamovna
	Rassom O'rol Tansiqboyev asarlari vositasida maktabga tayyorlov guruhi bolalarini tabiat manzarasini chizishga o'rgatish..... 213 Po'latov Foziljon Usibjonovich
	Bo'lajak boshlang'ich sinf o'qituvchilarida lingvistik kompetensiyasini rivojlantirishdam raqamli ta'lim vositalarining o'rni..... 216 Qayumova Odinoxon Buvarayim qizi
	Milliy o'zlikni anglashni shakllantirishning pedagogik asoslari..... 219 Sa'dullayeva Sarvinoz Ubadullo qizi
	Neyrodinamik gimnastikalar yordamida o'quvchilarning matematik tafakkurini rivojlantirish..... 223 Sanobar Ibragimovna Kenjayeva
	Talabalarni ma'naviy tarbiyalash diagnostikasi va korrektsiyasi 228 Saotmuradova Zebo Yuldash qizi
	Musiqiy-nazariy fanlarni o'qitishda axborot kommunikatsiya texnologiyalarini qo'llashning xususiyatlari 232 Shukurova Nilufar Gayratovna
	Maktabgacha ta'lim direktori shaxsiy kompetensiyasini rivojlantirish bo'yicha ilg'or xorijiy tajribalardan foydalanish..... 237 Ravshanova Nargiza Norboyevna, Suvonova Sohiba Eshquvvat qizi
	Surxon vohasining ijtimoiy hayotida sog'lomlashtirish oromgohlarining o'rni 241 Tilovov Qorjov Bekbayevich
	O'quvchilarning ma'naviy immunologik tarbiyasini shakllantirishning ilmiy asoslari..... 248 Toshmamatova Shoxsanam Muzaffar qizi
	Theoretical Foundations, Essence, Content and Forms of Economic Education for Students of Grades 5-6 of Secondary Schools 251 Turakhanov Oybek Davlatalieovich
	Tarbiyachining shaxsiy fazilatlar va pedagogik mahorati 257 Usarova Muborak Xabibulla qizi, Abduraxmanova Matluba Kamoliddin qizi
	Boshlang'ich ta'limda kommunikativ yondashuvga asoslangan o'qitish metodlarini takomillashtirish usullari..... 260 Xoliqova Matluba Mardon qizi
	Xorijiy tillarni o'qitishning zamonaviy pedagogik texnologiyalardan foydalanish jarayonini takomillashtirishning shakl, metod va vositalari 263 Xudoyqulova Sevara Yorqul qizi
	Boshlang'ich sinf o'quvchilarining ma'naviy tarbiyasida xalq pedagogikasi an'analaridan foydalanish 266 Yunusova Dildoraxon Xikmat qizi
	Boshlang'ich sinf o'qituvchilarining tanqidiy fikrlashini rivojlantirish..... 270 Yusufaliyeva Gulnora Abdurahmonovna
	Способы и средства обучения ценности времени в младших классах (на уроках русского языка)..... 275 Ниязова Хилола Хаят кизи
	Психологические, лингвистические и педагогические компоненты в раннем обучении иностранным языкам в эпоху цифровизации образования 278 Турдикулова Эъзозхон Эркинжон кизи
	5–7-sinflar ingliz tili darsliklaridagi muloqot matnlarining tahlili..... 281 Abdumurodova Dilnoza Azimjon qizi
	Bo'lajak boshlang'ich sinf o'qituvchilarining intellektual ko'nikmalarini rivojlantirish metodikasini takomillashtirishning mazmuni..... 284 Abduraxmonova Noila Nasim qizi
	Boshlang'ich ta'lim yo'nalishida tabiiy fanlar nazariyasi va metodikasi fani rivojlanish tarixi 289 Abduraxmonov Zaribjon Mansurovich, Umaraliyeva Baxtilaxon Raxmonali qizi, G'ofurova Zarnigorxon Shuxratovna
	Informatika darslarida o'quvchilarni ma'naviy-axloqiy tarbiyalashning nazariy asoslari 293 Ahmadova Kamola Ahmad qizi
	Methodology for Increasing the Efficiency of Training 10–12-Year-Old Tennis Players 297 Akhmedova N. I.
	Musiqqa ta'limi yo'nalishi talabalarida ingliz tili fani doirasida kasbiy-muloqotni rivojlantirish tamoyillari 301 Ashurova Zulayxo Erkinovna

Pedagogik oliy ta'limda "tasviriy faoliyatga o'rgatish metodikasi" modulini o'qitishning pedagogik va metodik xususiyatlari.....	306
Boliyeva Lola Shukurovna	
O'zbek tilida rang bildiruvchi leksik birliklarning tarixiy-etimologik tahlili.....	309
Rahmon Ernazarov	
Maktabgacha ta'limda kompyuter texnologiyalari orqali bolalarning intellektual rivojlanishini ta'minlash	313
G'ulomova Muxlisa Ulug'bek qizi	
Maktabgacha ta'lim muassasasida huquqiy tarbiyani amalga oshirish yo'llari.....	317
Karimova Umida Sharopovna	
Raqamli ta'lim muhitini shakllantirish asosi sifatida kichik maktab o'quvchilariga informatika va axborot texnologiyalarini o'qitishning o'quv-uslubiy ta'minoti.....	322
Mamajanov Raxmatilla Yakubjanovich, Aliyev Mahmud Muso o'g'li	
Использование личностно-ориентированных образовательных технологий в дошкольном образовании	327
Мирзатова Гулшода Худойбердиевна	
Bo'lajak o'qituvchilarning kasbiy tayyorgarligini innovatsion pedagogik texnologiyalar asosida rivojlantirish mohiyati.....	332
Najmiddinova Saodat Abduvohid qizi	
Ta'lim jarayonida mozaika texnologiyasi asosida bo'lajak o'qituvchilarning intellektual kompetentligini rivojlantirish.....	335
O'rinov Rustambek Yoqubjonovich	
Oilaviy munosabatlarga ijtimoiy-psixologik ta'sirlar va ularning ahamiyati	340
Otanazarova Muhayyo Uktamova	
Maktabgacha ta'lim tashkilotlari sharoitida bolalarning harakat faoliyatini maqsadli rivojlantirish texnologiyasi	344
Radjapova Gulbahor Mamatraimovna	
Maktabgacha ta'lim yoshidagi bolalarda refleksiv ko'nikmalarini shakllantirish metodik muammo sifatida... ..	348
Raxmonova Iroda Samijonovna	
Voleybol sport seksiya mashg'ulotlarini tashkil etishda ishlab chiqilgan ilmiy-metodik dastur va anketa so'rovi natijalari tahlili	352
Sulaymonov Jahongir Solijonovich	
Boshlang'ich sinf o'quvchilarining adabiy va nutqiy kompetensiyalarni rivojlantirishda interfaol va kollaborativ metodlar qo'llanilishi	361
Temirova Iqbol Sadriddinovna	
Zamonaviy gumanitar bilimlarda "axborot kompetentligi" tushunchasining tarixiy-mantiqiy tahlili.....	365
Xoshimova Xulkaroy Xoshimjon qizi	
Maktabgacha yoshdagi bolalarning o'quv-bilish faolligini rivojlantirishda bolalar adabiyotidan foydalanish metodikasini takomillashtirish.....	369
Yuldoshova Mehriniso Ochilidievna	
Gumanitar fanlarda milliy folklardan foydalanishning ahamiyati.....	372
Abduxakimova Maxfuza Abduraxmonova	
Методика усовершенствования коммуникативной толерантности детей в процессе изучения русского языка и литературы в начальных классах.....	376
Тошматова Мукаррам Джумановна, Дадаева Фируза Акрамовна	
Психологические, лингвистические и педагогические компоненты в раннем обучении иностранным языкам в эпоху цифровизации образования	380
Турдикулова Эъзозхон Эркинжон кизи	
Формирование коммуникативных умений учащихся младших классов средствами филологических наук.....	383
Хожиева Малика Хусниддиновна	
The Formation of Syntactic Paradigmatics.....	388
Turdiyeva Nilufar Anvarovna	
Oliy ta'limda zoologiya fanini innovatsion pedagogik texnologiyalar asosida o'qitish metodikasini takomillashtirish.....	391
Xonnazarova Mamlakat To'liqinovna	
O'zbek kurashchilarining kurash usullari va taktik harakatlarini o'zlashtirish darajalari.....	395
Qon'irbaev Dastan	

O'ZBEK KURASHCHILARINING KURASH USULLARI VA TAKTIK HARAKATLARINI O'ZLASHTIRISH DARAJALARI

Qon'irbaev Dastan

O'zbekiston davlat jismoniy tarbiya va sport universiteti
Nukus filiali 3-kurs, boks

Ilmiy rahbar: D. Kochanov

O'zbekiston davlat jismoniy tarbiya va sport universiteti Nukus filiali

Annotatsiya: Kurashchilarning kurash usullari va taktik harakatlarini o'zlashtirish darajalari orqali ularning texnik-taktik harakatlarini takomillashtirish jarayoni ochib berilgan.

Kalit so'zlar: reproduktiv, kurashchi, axborot, o'zlashtirish, daraja.

Abstract: The process of improving the technical and tactical actions of wrestlers through the levels of proficiency in wrestling techniques and tactical movements is revealed.

Key words: reproductive, wrestler, information, acquisition, degree.

Аннотация: Раскрыт процесс совершенствования технико-тактических действий борцов посредством уровней овладения приемами борьбы и тактическими движениями.

Ключевые слова: репродуктивная, борец, информация, освоение, степень.

KIRISH

O'zbekiston Respublikasi Prezidentining 2020-yil 4-noyabrdagi "Kurash milliy sport turini rivojlantirish va uning xalqaro nufuzini yanada oshirish chora-tadbirlari to'g'risida" PQ-4881-sonli qarori hamda mazkur sohaga oid boshqa me'yoriy-huquqiy hujjatlarda belgilangan vazifalarni amalga oshirishda milliy kurash turlarini, xususan, belbog'li kurash va kurash bo'yicha yosh kurashchilarning texnik va taktik tayyorgarligini yaxshilashga qaratilgan qator metodlar taklif qilingan.

Shu sababli, hozirgi vaqtda morfologik va fiziologik ko'rsatkichlarni baholash hamda tahlil qilishni har tomonlama maxsus va umumiy tayyorgarlik mezonlari bilan birgalikda rivojlantirish ilmiy izlanishlarni olib borishni taqozo etadi.

Kurashchilarning kurash usullari va taktik harakatlarini o'zlashtirish darajalari orqali ularning texnik-taktik harakatlarini takomillashtirish dolzarb masalalardan biri sanaladi.

MAVZUGA OID ADABIYOTLAR SHARHI

F.A. Kerimov sport kurashi metodikasi va taktik yondashuvlar asoslarini yoritib, kurash usullarini bosqichma-bosqich o'zlashtirish zaruratini ilmiy asoslagan. Sh.A. Mirzaqulov tomonidan belbog'li kurash usullarining nazariy va amaliy jihatlari chuqur tahlil qilinib, mashg'ulot jarayonida algoritmik va reproduktiv faoliyatning ahamiyati ko'rsatib berilgan.

Sh.S. Mirzanov va T.R. Ishmuxamedov esa yosh kurashchilarda kuch tayyorgarligi darajasini oshirishda bosqichli yuklama va murakkablikni oshirib borish tizimini ilgari suradi. Sportchilarning jismoniy imkoniyatlarini baholashda T.V. Panasyuk va R.V. Tambovseva tomonidan taqdim etilgan konstitutsion parametrlar va D.D. Safarova hamkorligidagi morfogenetik yondashuvlar kurashchilarning potensialini aniqlashda qo'llaniladi. Chet ellik olimlardan J.L. Carterning antropotiplari va D. Timility tomonidan ishlab chiqilgan fiziologik baholash protokollari esa xalqaro darajadagi sport tayyorgarlik tizimlariga mos yondashuvni taklif etadi.

1 O'zbekiston Respublikasi Prezidentining 2020-yil 4-noyabrdagi "Kurash milliy sport turini rivojlantirish va uning xalqaro nufuzini yanada oshirish chora-tadbirlari to'g'risida" PQ-4881-sonli qarori: <https://lex.uz/uz/docs/-5080074>

TADQIQOT METODOLOGIYASI

Tadqiqot usullari: ilmiy-uslubiy adabiyotlar, pedagogik kuzatuv, pedagogik testlash, matematik statistika.

Tadqiqotni tashkillashtirish: Milliy kurash sport turida sportchilar bir tomonlama yuklamalarni bajarganligi sababli, mashg'ulotlar uzluksiz, oddiydan murakkabga, yengildan og'irga o'tish tartibida tashkil etiladi.

Shu sababli kurashchilar reproduktiv faoliyatni o'zlashtirmasalar, mahsuldor faoliyat jarayonida ijobiy natijalar ko'rsata olmaydilar.

Reproduktiv faoliyat mahsuldor faoliyatdan oldin kelishi shubhasiz bo'lib, uni rivojlantirish shart-sharoitlari o'rganilganda, tekshirilayotgan kurashchilarning 25 foizi maxsus tayyorgarlik darajasiga ega ekani aniqlangan.

TAHLIL VA NATIJALAR

Tadqiqot natijalari va uning muhokamasi

Kurashda bellashuv faqat tik turgan holatda amalga oshirilganligi sababli, kurash mashg'uloti davomida kurashchilar ilgari o'zlashtirgan kurash usullari va taktik harakatlariga asoslanadi. Mashg'ulot jarayonida ular yangi, tasodifiy harakatlarni bajarmaydi, ortiqcha harakatlar bartaraf etiladi.

Algoritmik harakatlar – ya'ni oldindan belgilangan, aniq tasvirlangan usullarni turli variantlarda ko'p takrorlash – reproduktiv faoliyatning asosiy shaklidir. Bunda kurashchilar milliy kurash bo'yicha o'quv qo'llanmalardagi usul va taktik harakatlar asosida ilgari o'zlashtirilgan qoidalar va algoritmlarga tayangan holda harakatlarni bajaradilar. Bu reproduktiv doiradagi harakatlar bo'lib, ularga mos ravishda aniqlik va soddalik xosdir.

Kurashchilar har bir kurash usuli va taktik harakatni ilgari o'zlashtirgan axborotga asoslanib bajaradilar. Mazkur harakatlar tasodifiy tusmol yoki xatoliklar bilan emas, balki aniq mo'ljal asosida amalga oshiriladi. Bu esa milliy kurash mashg'ulotlariga xos yondashuv hisoblanadi.

Kurashchining mahorati – kurash usullari va taktik harakatlarni o'zlashtirish darajasi, ulardan samarali foydalanish va natija ko'rsatish darajasi bilan belgilanadi. Mazkur texnik-taktik elementlarni qo'llay olish – ayrim mashg'ulot elementlari va umuman mashg'ulot sifati, ya'ni harakatning mo'ljal asosi (HMA) ni qay darajada o'zlashtirilganiga bog'liq.

Bilim, ko'nikma va malaka HMA asosida aynan o'rgatilgan shaklda yoki bellashuv sharoitiga qarab moslashtirilgan holatda qo'llanilishi mumkin. O'quv faoliyati reproduktiv (nomahsuldor) va mahsuldor (produkt) shakllarga ajratiladi. Vazifani bajarishda dastlabki usullardan foydalanish faoliyatning umumiy prinsipi sifatida qaraladi.

Milliy kurash mashg'ulotlari uzluksizlik, oddiydan murakkabga, yengildan og'irga qarab rivojlanish tamoyili asosida tashkil etiladi. Shu bois, reproduktiv faoliyat o'zlashtirilmadan turib, mahsuldor faoliyatda natijaga erishish qiyin. Reproduktiv faoliyat – mahsuldor faoliyatning asosiy sharti va undan oldin keluvchi bosqichdir.

Reproduktiv faoliyatda kurashchilar ilgari o'zlashtirilgan HMA, usul va taktikaning algoritmlarini turli holatlarda qayta ishlab chiqadilar. Bu holatlar kurashda aynan qayta takrorlash yoki o'xshash vaziyatlarda biroz o'zgartirib bajarish shaklida namoyon bo'ladi. Mashg'ulot davomida yangi harakatlar yaratilmaydi, balki mavjud algoritmlarga sodiq qolingan holda takroriy mashqlar amalga oshiriladi.

Mahsuldor faoliyat esa aksincha, ilgari o'zlashtirilgan usullardan farq qiluvchi yangi harakatlarni yaratish va qo'llash orqali amalga oshiriladi. Yangi HMA yaratish – izlovchanlik, innovatsion yondashuv va ilgari orttirilgan tajribaga asoslangan holda shakllanadi.

Reproduktiv va mahsuldor faoliyatlar o'zaro bog'liq bo'lib, kurash usuli va taktik harakatlarni egallash ikki bosqichli tuzilmani tashkil qiladi. Har bir kurashchi bu ikki faoliyat doirasidagi harakatlarni o'rganuvchi sifatida, ularni bajarish jarayonining ajralmas elementi sifatida ishtirok etadi.

Psixologik-pedagogik fanlarda "masala" tushunchasi – aniq vaziyatda muayyan harakat yordamida belgilangan maqsadga erishish deb izohlanadi. Shunday qilib, har bir masalada "maqsad", "vaziyat" va "harakat" asosiy komponentlar hisoblanadi. Reproduktiv yoki mahsuldor faoliyatni qo'llashda aynan shu komponentlar turlicha darajada namoyon bo'ladi.

Kurashchilar tomonidan kurash usuli va taktikasini o'rganishda quyidagi to'rtta izchil o'zlashtirish darajasi (a) va vaqt omili (t) asosida yondashiladi:

- a-I daraja: kurash usulini bajarishda maqsad, vaziyat va harakat aniq ko'rsatilgan bo'lib, sportchidan ushbu uch komponentni moslashtirish orqali xulosa chiqarish talab etiladi. Bu bilish faoliyatidir.
- a-II daraja: maqsad va vaziyat berilgan, kurashchidan ilgari o'zlashtirilgan harakatni mustaqil qo'llash talab etiladi. Bu reproduktiv algoritmik harakat hisoblanadi.
- a-III daraja: faqat maqsad ko'rsatilgan, vaziyatni aniqlash kurashchining zimmasida. Bu evristik faoliyat bo'lib, subyektiv yangi HMA yaratishga olib keladi.
- a-IV daraja: faqat umumiy maqsad mavjud bo'lib, vaziyat ham, harakat ham sportchi tomonidan yaratiladi. Bu – ijodiy faoliyat shakli bo'lib, obyektiv yangi natijalarni yuzaga chiqaradi.

Mazkur o'zlashtirish darajalari – kurashchining harakatga oid bilim, ko'nikma va malaka shakllanishining izchil bosqichlarini ifodalaydi.

Rasm-1. Kurashchilarning kurash usullari v taktik harakatlarni o'zlashtirish

1-daraja (a-I). Agar kurash usulini bajarishda uning maqsadi, vaziyati va harakati aniq ko'rsatilgan bo'lsa, (t-I) vaqt davomida kurashchidan ushbu uchala komponentning kurash usulini bajarishdagi barcha elementlarga mos kelishini anglab, xulosa chiqarish talab etiladi. Bu – bilish faoliyati hisoblanadi. Kurashchi harakatlarni anglash, tasavvur etish va ilgari o'zlashtirilgan axborotni qayta idrok qilish orqali bajaradi. Bu tashqi manba asosida algoritmik tarzda amalga oshiriladigan faoliyatdir.

2-daraja (a-II). Agar vazifada maqsad va vaziyat belgilangan bo'lsa, (t-II) vaqt davomida kurashchidan ilgari o'zlashtirilgan harakatni mustaqil qo'llash talab etiladi. Bu – reproduktiv algoritmik harakat sanaladi. Kurashchi ilgari o'zlashtirilgan mo'ljal asosidagi axborotni mustaqil tiklab, unga asoslangan holda usulni bajaradi. Bu tipik masala bo'lib, bunda kurashchi harakat elementlarini takrorlab, mustahkamlaydi. Usul turli variantlarda ko'p marta qaytariladi.

3-daraja (a-III). Agar vazifada faqat maqsad ko'rsatilgan bo'lsa, lekin vaziyat noaniq bo'lsa, (t-III) vaqt davomida kurashchidan vaziyatni aniqlash va ilgari o'zlashtirilgan harakatni moslashtirish talab etiladi. Bu – evristik tipdagi mahsuldor faoliyat hisoblanadi. Kurashchi ilgari ma'lum bo'lgan harakat asosini mustaqil ravishda o'zgartiradi, yangi axborotni topadi va notipik muammoni yechadi. Bu jarayonda HMA (harakatning mo'ljal asosi) subyektiv ravishda yaratiladi. Bunday faoliyat qat'iy algoritmlarga tayanmasdan, ko'p martalik takrorlar, turli temp va ritmlarda sinovlar orqali amalga oshiriladi.

4-daraja (a-IV). Agar faoliyatning maqsadi faqat umumiy tarzda belgilangan bo'lsa, (t-IV) vaqt davomida kurashchi o'zi mustaqil ravishda vaziyat va harakatni ishlab chiqadi. Bu – ijodiy tipdagi mahsuldor faoliyat bo'lib, uning natijasida obyektiv yangi HMA shakllanadi. Kurash usuli va taktik harakatlarni bajarish orqali yangi, ilgari mavjud bo'lmagan natijalar olinadi. Kurashchi ilgari tanish sohada, hatto belgilangan qoidalarga rioya qilmasdan, yangi natijalarga erishadi. Bu faoliyatga misollar sifatida hiyla ishlatish, hujum, mudofaa, razvedka kabi jangovar harakatlar keltirilishi mumkin.

Mazkur to'rt daraja – kurashchining bilim, ko'nikma va malaka shakllanishining izchil bosqichlarini ifodalaydi. Ta'lim maqsadini aniqlashda ushbu darajalar diagnostik mezon sifatida xizmat qiladi. Masalan, kurashchidan ayrim elementlarni a-II darajada o'zlashtirishi talab etilishi mumkin.

Milliy kurash bo'yicha dasturning mazmuni – murabbiylar tomonidan tipik harakatlar (vazifalar) asosida HMA ni xotirada tiklab, faoliyat algoritmi shaklida mustaqil bajarilishiga asoslangan. Kurashchilarning o'zlashtirish darajasi (S) ularning idroki va aqliy salohiyatiga bog'liq.

Mashg'ulotlar samaradorligiga ta'sir etuvchi omillar:

- 1) yuklama hajmi
- 2) harakat tempi
- 3) ish davomiyligi va xarakteri
- 4) mashg'ulotlar orasidagi oraliq
- 5) davrlarning optimal bo'linishi
- 6) harakatning boshlang'ich stadiyasini aniq bilish

Mashg'ulotlar davomida har bir seriyada 6–8 ta yondoshuv bajarilgan bo'lib, har bir yondoshuvda 30 soniya davomida maksimal darajada ko'p usul bajarilishi tavsiya etilgan. Yondoshuvlar orasidagi dam olish oraliqlari 4–6 daqiqani tashkil etgan.

XULOSA VA TAKLIFLAR

Xulosa qilib aytish mumkinki, tez o'zlashtiruvchi kurashchilar (A) qisqa, ya'ni kam (t) vaqt ichida kurash usullari va taktik harakatlarni samarali egallaydilar. Shu sababli murabbiylar tomonidan kurash mashg'ulotlari o'zlashtirish darajalari (a-I, a-II, a-III, a-IV) asosida tashkil etilishi, jarayon esa imkon qadar oddiydan murakkabga, ozdan ko'pga, yengildan og'irga tomon yo'naltirilishi zarur.

Nazorat testlari natijalariga ko'ra, o'rtacha o'zgarish nazorat guruhida +0,86%, tadqiqot guruhida esa +2,3% ni tashkil etdi. Bu esa o'smir kurashchilarning texnik-taktik tayyorgarlikka bo'lgan talablarining bosqichma-bosqich murakkablashishi ularning mashqlanganligi samaradorligini oshirib, maxsus jismoniy tayyorgarlik darajasini yaxshilashda ijobiy ta'sir ko'rsatganini tasdiqlaydi.

Foydalanilgan adabiyotlar ro'yxati:

1. O'zbekiston Respublikasi Prezidentining "Kurash milliy sport turini rivojlantirish va uning xalqaro nufuzini yanada oshirish chora-tadbirlari to'g'risida" PQ-4881-son qarori, 2020-yil 4-noyabr.
2. Керимов Ф.А. Теория и методика спортивной борьбы. // Учебник. Т., 2001. – 245 с.
3. Mirzaqulov Sh.A. Belbog'li kurash nazariyasi va uslublari. // O'quv qo'llanma. T.: 2014. – 216 b.
4. Мирзанов Ш.С., Ишмухамедов Т.Р. Методика силовой подготовки юных белбогли курашистов. // Фан – спортга, 2014, №3, стр. 3–9.
5. Панасюк Т.В., Тамбовцева Р.В. Конституциональные особенности физической работоспособности подростков. // VII Международный научный конгресс "Современный олимпийский спорт и спорт для всех", Том II, Москва, 2003. – 135 с.
6. Сафарова Д.Д., Газиева З.Ю., Гулямов Н.Г. Морфогенетические маркеры скоростных качеств в практике прогнозирующего отбора. // Научно-теоретический журнал "Наука и спорт: современные тенденции", 2015, №3, том 8, стр. 32–38.
7. Carter J.L. Somatotype Characteristics of Champion Athletes. Rep., Antrop-Cong. ed. A. Hrdica, Praha, Humpolec, 1969.
8. Timility D. Protocols for Physiological Assessment of Male and Female Soccer Players. In: Physiological Tests for Elite Athletes, Human Kinetics, 2000, vol. 17, pp. 356–362.

-
- 13.00.00 Pedagogika fanlari
 - 13.00.01 Pedagogika nazariyasi. Pedagogik ta'limotlar tarixi
 - 13.00.02 Ta'lim va tarbiya nazariyasi va metodikasi (sohalar bo'yicha)
 - 13.00.03 Maxsus pedagogika
 - 13.00.04 Jismoniy tarbiya va sport mashg'ulotlari nazariyasi va metodikasi
 - 13.00.05 Kasb-hunar ta'limi nazariyasi va metodikasi
 - 13.00.06 Elektron ta'lim nazariyasi va metodikasi (ta'lim sohaları va bosqichlari bo'yicha)
 - 13.00.07 Ta'limda menejment
 - 13.00.08 Maktabgacha ta'lim va tarbiya nazariyasi va metodikasi
 - 13.00.09 Ijtimoiy pedagogika
 - 07.00.00 Tarix fanlari
 - 19.00.00 Psixologiya fanlari
 - 01.00.00 Fizika-matematika fanlari
 - 02.00.00 Kimyo fanlari
 - 03.00.00 Biologiya fanlari
 - 09.00.00 Falsafa fanlari
 - 10.00.00 Filologiya fanlari
 - 11.00.00 Geografiya fanlari

MAKTABGACHA VA MAKTAB TA'LIMI

Ingliz tili muharriri: Feruz Hakimov

Musahhih: Alibek Zokirov

Sahifalovchi va dizayner: Iskandar Islomov

2025. №6

© Materiallar ko'chirib bosilganda "Maktabgacha va maktab ta'limi" jurnali manba sifatida ko'rsatilishi shart. Jurnalda bosilgan material va reklamalardagi dalillarning aniqligiga mualliflar ma'sul. Tahririyat fikri har vaqt ham mualliflar fikriga mos kelamasligi mumkin. Tahririyatga yuborilgan materiallar qaytarilmaydi.

"Maktabgacha va maktab ta'limi" jurnali 26.09.2023-yildan O'zbekiston Respublikasi Prezidenti Adminstratsiyasi huzuridagi Axborot va ommaviy kommunikatsiyalar agentligi tomonidan №C-5669363 reyestr raqami tartibi bo'yicha ro'yxatdan o'tkazilgan.
Litsenziya raqami: № 136361.

Manzirimiz: Toshkent shahar, Yunusobod tumani
19-mavze, 17-uy.